

CHEMISTRY SCIENCES

РАЗРАБОТКА БЕЗОПАСНЫХ АНТИПИРЕНОВ НА ОСНОВЕ ФОСФОРА И АЗОТА ДЛЯ КОНОПЛЯНЫХ УТЕПЛИТЕЛЕЙ С ИЗУЧЕНИЕМ СВОЙСТВ

Родионов А.М.

Магистрант,

Алматинский Технологический Университет,

г. Алматы

Таусарова Б.Р.

Доктор химических наук, профессор

Алматинский Технологический Университет,

г. Алматы

Чалов Т.К.

Доктор химических наук, профессор

Институт химических наук имени А. Б. Бектурова

г. Алматы

Муғиын М.Е.

Магистрант,

Алматинский Технологический Университет,

г. Алматы

DEVELOPMENT OF SAFE PHOSPHORUS AND NITROGEN-BASED FLAME RETARDANTS FOR HEMP INSULATION MATERIALS AND STUDY OF THEIR PROPERTIES

Rodionov A.

Master student,

Almaty Technological University,

Almaty city

Tausarova B.

Doctor of Chemical Sciences, Professor,

Almaty Technological University,

Almaty city

Chalov T.

Doctor of Chemical Sciences, Professor,

A. B. Bekturov Institute of Chemical Sciences,

Almaty city

Mugiyn M.

Master student,

Almaty Technological University,

Almaty city

Аннотация

В современное время всё чаще наблюдается спрос на экологически безопасные материалы. Строительство зданий и помещений не обходят данную тенденцию стороной. Возникший спрос в материале из возобновляемых источников удовлетворяют дешевые материалы из природного волокна. Такие как конопля, лен и другие. Они не вредят окружающей среде и людям, и способны к естественному разложению. Но перечисленные материалы в исходном виде обладают существенным недостатком – горючесть.

Целью данного исследования заключается придание огнезащитных свойств конопляным материалам.

Но возникает ещё одна проблема – выбор правильного антипирена. Соответственно мы не можем применять антипирены на основе галогенов, которые используются в полимерной промышленности. Они весьма токсичны и рушат принципы экологической безопасности. Такие материалы плохо разлагаются, выделяют токсичные вещества при высоких температурах.

Задачей данного исследования является разработка безопасного антипирена на основе фосфора и азота.

Основой для проведения эксперимента послужил теплоизоляционный материал из конопли «РосЭко-Мат Кенаф 1200х600х30 мм». В качестве реагентов для создания антипирена послужили дигидрофосфат натрия и мочевины. Данные вещества встречаются в природе и безопасны как для неё, так и для человека. Закрепляющим агентом послужило натриевое жидкое стекло.

Abstract

In modern times, there is an increasing demand for environmentally friendly materials. The construction of buildings and premises does not ignore this trend. The emerging demand for renewable materials is being met by

cheap natural fiber materials. Such as hemp, flax and others. They do not harm the environment and people, and are capable of natural decomposition. But the listed materials in their original form have a significant disadvantage – flammability.

The purpose of this research is to impart fire-resistant properties to hemp materials.

But there is another problem – choosing the right flame retardant. Accordingly, we cannot use halogen-based flame retardants, which are used in the polymer industry. They are highly toxic and violate the principles of environmental safety. These materials do not decompose well and release toxic substances at high temperatures.

The objective of this research is to develop a safe flame retardant based on phosphorus and nitrogen.

The experiment was based on the «RosEcoMat Kenaf 1200x600x30 mm» hemp thermal insulation material. Sodium dihydrogen phosphate and urea were used as reagents for creating the flame retardant. These substances are found in nature and are safe for both nature and humans. Sodium liquid glass was used as a binding agent.

Ключевые слова: Утеплитель из конопли; огнезащитные свойства; экологически безопасные антипирены; антипирены на основе фосфора и азота.

Keywords: Hemp insulation; fire-resistant properties; anti-fire properties; environmentally safe flame retardants; phosphorus and nitrogen-based flame retardant.

1. Введение:

Конопляные утеплители и материалы на основе натуральных волокон обладают отличными теплоизоляционными характеристиками и экологичны, однако их высокая гигроскопичность и пожароопасность ограничивают их применение в строительстве [1-9]. Для решения проблемы огнестойкости активно разрабатываются антипирены, в том числе фосфорно-азотные, которые эффективно снижают воспламеняемость и замедляют термическое разложение материала [10-26]. Эти антипирены действуют за счёт синергизма фосфора и азота, образуя химические связи, которые повышают термостойкость и огнеупорность материалов [27-30]. Фосфорные соединения образуют на поверхности материала защитную плёнку, предотвращающую распространение огня, в то время как азот действует как ингибитор, замедляя химические реакции, ведущие к воспламенению [31]. Разработка таких антипиренов позволяет значительно повысить термостойкость и механическую прочность утеплителей, а также обеспечить их долговечность в условиях высоких температур. В сочетании с жидким стеклом эти антипирены делают конопляные и другие натуральные утеплители не только огнестойкими, но и экологически безопасными, открывая новые перспективы для их использования в строительстве [32-33].

2. Экспериментальная часть.

В процессе эксперимента применялась стандартная лабораторная посуда, такая как: термостойкие стаканы на 100 мл, мерный цилиндр на 100 мл, мерные колбы на 50 и 100 мл, стеклянные палочки, плитка, сушильный шкаф со встроенным термостатом, аналитические весы. Для работы с утеплительным материалом использовалась пластиковая ванночка, ножницы, линейка, пульверизатор. Мочевина по «ГОСТ 6691-77. Реактивы. Карбамид. Технические условия[34]» и дигидрофосфат натрия по «ГОСТ 245-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия [35]».

Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе было установлено соотношение рабочих реагентов для создания антипирена. На втором этапе производилась подготовка и обработка финаль-

ных образцов конопляного утеплителя, полученным антипиреном для последующего анализа их свойств.

2.1 Эксперимент по подбору концентраций компонентов антипирена.

Для проведения эксперимента по подбору концентраций было подготовлено 8 образцов размером 30/50 мм, обработанных антипиреном. Один образец остался необработанным. Дополнительно два образца были обработаны раствором жидкого стекла с концентрацией 50 г/л и 100 г/л, чтобы определить оптимальное количество клеящего компонента, в качестве которого использовалось жидкое стекло. Жидкое стекло выполняет роль связующего компонента, создавая связи между волокнами конопли и частицами антипирена, находящимися на поверхности волокон. В качестве антипиренов были выбраны два вещества, действующие по принципу синергизма. Мочевина, являющаяся источником азота, подходит для обработки, так как азот находится на концах молекулы. Источник фосфора — дигидрофосфат натрия. Исходный раствор жидкого стекла согласно «ГОСТ 13078–81 Межгосударственный стандарт Стекло натриевое жидкое Технические условия[36]» имеет массовую долю силиката натрия в 27%, плотность $\rho = 1,47 - 1,52$ г/см³ или 1470 -1520 г/л, исходную концентрацию силиката натрия в 400 г/л. Исходный раствор разбавляется дистиллированной водой в мерной колбе. Процесс приготовления раствора антипирена состоял из нескольких этапов. В стакан объёмом 100 мл на весах добавлялся дигидрофосфат натрия, после чего отдельно взвешивалась мочевина. Дигидрофосфат натрия взвешивался в стакане из-за его большого насыпного объёма. Взвешенная мочевина пересыпалась в стакан, затем добавлялась дистиллированная вода, чтобы уровень раствора был чуть ниже 50 мл. Смесь перемешивалась на плитке до полного растворения. После охлаждения раствор переливали в мерную колбу объёмом 50 мл, доводили до метки дистиллированной водой и получали готовый раствор с точной концентрацией реагентов.

Из листа конопляного теплоизоляционного материала вырезают 9 образцов размером 30/50 мм для определения длины обугленного участка. На каждый образец с помощью шариковой ручки

наносится номер. 8 образцов обрабатываются раствором жидкого стекла (100 г/л) методом опрыскивания с обеих сторон, чтобы не допустить полного намокания. Один произвольный образец обрабатывается только раствором жидкого стекла с концентрацией 50 г/л, полученным путем разбавления в

два раза, а ещё один — только раствором с концентрацией 100 г/л. Все образцы сушат в шкафу при температуре 90–100 °С в течение 2–3 часов, а 9-й контрольный образец оставляют необработанным. Данные о растворах при подборе рабочих концентраций представлены в таблице 1.

Таблица 1

Приготовления раствора для подборки концентраций.

№ раствора:	Состав:	Концентрация Полученного раствора (г/л)	Мерная колба на 50 мл.
1	Мочевина	50	2,5 г.
	Дигидрофосфат натрия	200	10 г.
2	Мочевина	50	2,5 г.
	Дигидрофосфат натрия	200	10 г.
3	Мочевина	50	2,5 г.
	Дигидрофосфат натрия	500	25 г.
4	Мочевина	50	2,5 г.
	Дигидрофосфат натрия	500	25 г.
5	Мочевина	100	5 г.
	Дигидрофосфат натрия	200	10 г.
6	Мочевина	100	5 г.
	Дигидрофосфат натрия	200	10 г.
7	Мочевина	100	5 г.
	Дигидрофосфат натрия	320	16 г.
8	Мочевина	100	5 г.
	Дигидрофосфат натрия	320	16 г.

На следующем этапе оценивается правильность соотношения концентраций по длине обугленного участка образцов. Для этого измеряется длина обугленного участка в соответствии с «ГОСТ ISO 15025-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени [37]» с использованием пламени. Каждый образец подвергается воздействию пламени в одинаковых условиях в течение 10 секунд. Затем измеряются длина обугленного участка, время тления и наличие горения. Образец

вертикально закрепляется на штативе внутри вытяжного шкафа, под ним устанавливается газовая горелка так, чтобы пламя находилось на 5 мм выше края образца. Расстояние между горелкой и торцом образца составляет 20 мм. Пламя должно слегка выходить за край образца. По результатам испытаний было выбрано оптимальное соотношение концентраций для образца с соотношением 1/4 мочевины и дигидрофосфата натрия. Результаты подборки рабочих концентраций представлены на таблице 2. Рисунок 1 демонстрирует процесс определения длины обугленного участка.

Рисунок 1 - определение длины обугленного участка.

Таблица 2

Результаты подборки рабочих концентраций.				
№ образца и раствора для обработки	Длина Обугленного участка (мм)	Тления (с)	Горения	Самозатухание
1	30	2	Плохо	Да
2	10	Нет	Нет	
3	15	1	Плохо	
4	12	1,5	Плохо	
5	16	Нет	Нет	
6	7	2	Нет	
7	5	1,5	Нет	
8	15	Нет	Нет	
9 не обработан	50	-	Горит	Нет
10 ЖС-50	-	40	Горит	
11 ЖС-100	-	20	Горит	

2.2 Подготовка финальных образцов утеплительного материала.

Финальные образцы были подготовлены аналогично с пробными. Различие в размере 50/50 мм. Нумерация этих образцов разбивалась на три группы «В» «С» «D», по пять образцов в каждой. 5-е образцы контрольные – не обработанные. Было разработано 4 контрольных раствора с концентрациями, сохраняющими соотношение 1/4, при этом концентрации увеличивались пропорционально от 1-го до 4-го раствора. При этом образцы из группы «В» предназначались для микроэлектронных снимков и анализов на элементный состав. Группа «С»

изучалась на водопоглощения по «ГОСТ 12087 – 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве Методы определения водопоглощения при длительном погружении [38]». После группа «С» также подверглась определению длины обугленного участка для получения информации об смывки антипирена после воздействия воды. Оставшиеся группа «D» использовалась для определения длины обугленного участка. В таблице 3 представлен состав антипирена для обработки финальных образцов.

Таблица 3

Приготовление раствора для обработки контрольных образцов.

№ раствора:	Состав:	Концентрация Полученного раствора(г/л)	Мерная колба на 100 мл.
1	Мочевина	25	2,5 г.
	Дигидрофосфат натрия	100	10 г.
2	Мочевина	50	5 г.
	Дигидрофосфат натрия	200	20 г.
3	Мочевина	75	7,5 г.
	Дигидрофосфат натрия	300	30 г.
4	Мочевина	100	10 г.
	Дигидрофосфат натрия	400	40 г.

Открытая пористость и кажущаяся плотность были определены расчётом. По «ГОСТ 24468-2020 изделия огнеупорные, Метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий [39]» был предварительно определён объем каждого образца. Для определения водопоглощения каждый из образцов устанавливался в стакан наполненный водой в соответствии с гост. На образец укладывают нагрузку, чтобы предотвратить его всплытие на поверхность. Вода была водопроводная с температурой 20°C, в соответствии с гост. Предварительно все пять образцов были взвешены на аналитических весах. Спустя время образцы извлекались из воды. Излишки дают стечь за 10 минут. Затем образец снова взвешивался.

Длина обугленного участка измерялась согласно «ГОСТ ISO 15025-2012 [37]». Определение

велось у группы «D» и группы «С» после водопоглощения.

Для изучения микроструктуры волокон конопля, с целью оценки качества образующегося огнезащитного покрытия применялся электронный сканирующий микроскоп JSM 6610 LV, JEOL Японского производства. При исследовании был выбран режим микросъёмки с фиксацией вторичных электронов (SEI), ускоряющее напряжение было установлено на 20 кВ. Для изучения количественного состава атомов веществ на поверхности волокон утеплителя использовалась система энергодисперсионного микроанализа INCA Energy 450.

3. Результаты и экспериментов:

3.1 Результат эксперимента по подборки концентраций компонентов антипирена.

По результатам подбора концентраций было установлено следующее: наименьшая длина обугленного участка наблюдалась у образцов 2, 6 и 7. Тления не наблюдалось у образцов 2, 5 и 8. Наихудшие результаты показали образцы 1, 3 и 4. Оптимальное соотношение мочевины и дигидрофосфата натрия составило 1/4, а соотношение 1/10 дало наилучшие результаты для образцов 3 и 4. Концен-

трация дигидрофосфата 500 г/л оказалась чрезмерной. На рисунке 2 показана длина обугленного участка, а на рисунке 3 - образцы, обработанные жидким стеклом в концентрациях 100 и 50 г/л. Жидкое стекло продемонстрировало некоторые огнезащитные свойства. В итоге для окончательной обработки была выбрана концентрация силиката натрия 100 г/л.

Рисунок 2 - Длина обугленного участка у образцов для подбора концентраций.

Рисунок 3 - Образцы, обработанные только жидким стеклом с концентрацией 100 и 50 г/л соответственно.

3.2 Результат эксперимента по огнезащитным свойствам обработанного утеплителя.

В ходе эксперимента также проверялась устойчивость огнезащитного покрытия к влаге. Образцы группы «С» подвергались водопоглощению и промывке, а затем высушивались. Данные представлены в таблице 4, из которой видно, что обе группы обработанных образцов самозатухают. Пятый образец, не обработанный, дал отрицательный результат. В группе «D» время тления образцов напрямую зависело от концентрации растворов: первые два

образца тлели 1 и 0,5 секунды соответственно, в то время как у образцов 3 и 4 тление отсутствовало. У пятого, ничем не обработанного, образца наблюдалось длительное тление после тушения. Изменения времени тления образцов группы «С», подвергшихся воздействию воды, были неравномерными и не зависели пропорционально от длины обугленного участка, что объясняется неоднородностью структуры конопляного утеплителя. Разные кусочки одного листа могут иметь разные характеристики.

Таблица 4

Анти пожарные свойства образцов групп «С» и «D».

№ образца	Само затухание (с)	Длина обугленного участка (мм)	Тления (с)	Горения (с)
1С	+	50+	2	Слабо
2С	+	40	2,5	Слабо
3С	+	50+	2	Слабо
4С	+	42	3	Слабо
5С	-	Горит	Тлеет	Горит
1D	+	30/25 (28)	1	Нет
2D	+	25/20 (23)	0,5	Нет
3D	+	20/17 (19)	-	Нет
4D	+	15/10 (13)	-	Нет
5D	-	Горит	Тлеет	Горит

Длина обугленного участка представлена в таблице и на рисунке 4. У образцов конопляного утеплителя группы «D» наблюдается пропорциональное уменьшение длины обугленных участков с увеличением концентрации растворов антипиренов. В группе «С» после воздействия воды длина обугленных участков менялась хаотично, что ухуд-

шило их противопожарные свойства. У второго образца длина обугленного участка составила 40 мм, что подтверждает хорошие огнезащитные свойства раствора с концентрацией мочевины и дигидрофосфата натрия 50/200 г/л, который показал наилучший результат в ходе эксперимента.

Рисунок 4 - Длина обугленного участка образцов групп «С» и «D».

В таблице 6 приведены данные о горении образцов. Все образцы конопляного утеплителя группы «D», за исключением 5 контрольных, не горели. Образцы группы «С» после воздействия воды утратили большинство противопожарных свойств и показали повышенную горючесть при контакте с огнём. Требуется не допускать воздействие воды на

конопляный утеплитель, обработанный таким способом. На рисунках 5 и 6 представлена группа «D». Можем наблюдать на рисунке 5 два разных обугленных участка с перпендикулярных граней. Проводилось по 2 замера, в следствии было выбрано среднее арифметическое. Замерялась именно длина обугленного участка. Верхние черные полосы, в свою очередь оказываются просто копотью, а

именно сам прогар значительно ниже. На рисунке 6 может показаться, что длина обугленного участка менялась не пропорционально. Но длина прогара менялась более линейно. Не чем не обработанные,

5-е образцы конопляного утеплителя сильно горели. На фотографиях представлены потушенные образцы.

Рисунок 5 - Длина обугленного участка образцов групп «D».

Рисунок 6 - Образцы группы «D» в сравнении с не обработанным образцом.

Рисунок 7 - Длина обугленного участка образцов группы «С».

На рисунке 7 показаны образцы группы «С» после измерения водопоглощения, на которых видны значительные прогары. Это подтверждает, что конопляный утеплитель, обработанный таким составом, не должен взаимодействовать с водой. На втором образце отмечена наименьшая длина обугленного участка. Вывод: раствор для обработки конопляного утеплителя эффективно защищает от огня, но неустойчив к воздействию воды. Однако даже после воздействия воды сохраняются противопожарные свойства. Основная причина неустойчивости к воздействию воды — растворимость жидкого стекла, закрепителя антипирена. Наиболее оптимальная концентрация у второго раствора —

положительный фактор, снижающий себестоимость такой обработки.

3.3 Результат исследования водопоглощения и плотности.

Водопоглощение при длительном полном погружении было подсчитано по формуле, указанной в «ГОСТ 12087 – 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве Методы определения водопоглощения при длительном погружении [34]», в свою очередь согласно требованиям методике «2А». Расчёт результатов для определения кажущейся плотности велся согласно ГОСТ 24468-2020 [39]. Все результаты занесены в таблицу 5.

Таблица 5

Результаты водопоглощения образцов группы «С».

№	1С	2С	3С	4С	5С
m_1 после насыщения водой + поддон (г)	33,645	38,313	41,19	32,756	35,99
m_2 сухого образца (г)	3,997	6,254	7,341	8,092	2,318
m_3 сухого поддона (г)	6,836	6,966	7,061	6,941	6,790
Водопоглощение (%V)	60,1 %	52,2 %	56,4 %	39,7 %	62,2 %
V объем образца ($см^3$) ($м^3 \cdot 10^{-6}$)	37,975	48,077	47,535	44,625	43,056
$\rho_{р\text{ кажущаяся}}$ плотность материала ($кг/м^3$)	105,3	130,1	154,4	181,3	53,8

На рисунке 8 видно, что наибольшее водопоглощение у необработанного образца, что вполне ожидаемо, поскольку антипирен влияет и на другие свойства утеплителя. Минимальное водопоглощение отмечено у 4-го образца, при этом 2-й образец показал более высокий результат, чем 3-й, что подтверждает удачный подбор состава антипирена. У 1-го образца снижение водопоглощения незначительное. Водопоглощение зависит от неоднородности материала и растворимости применяемых ве-

ществ. На рисунке 9 представлена диаграмма кажущейся плотности образцов группы «С». Наблюдается линейный рост плотности, связанный с увеличением массы. Поскольку речь идёт о кажущейся, а не об истинной плотности, напрямую оценивать её некорректно. С увеличением концентрации антипиренов возрастает масса утеплителя, что может негативно сказаться на его теплоизоляционных свойствах. Дополнительные погрешности связаны с уплотнением образцов утеплителя при его пропитке, сушке и нарезке.

Рисунок 8 - Диаграмма водопоглощения образцов групп «С».

Рисунок 9 - Диаграмма кажущейся плотности образцов групп «С».

3.4 Результаты энергодисперсионного анализа и микрофотографии.

Теперь рассмотрим результаты микроскопии и энергодисперсионного анализа. Все фотографии сделаны при напряжении 20 кВ с фиксацией вторичных электронов. Исследованию подверглись образцы группы «В»: 2-й образец, обработанный раствором мочевины и дигидрофосфата (50/200 г/л), показавший наилучшие результаты в предыдущих исследованиях, а также 5-й контрольный образец без обработки. На рисунках представлены электронные микрофотографии конопляных волокон с увеличением в 300, 100 и 30 раз. Рисунки 10 – 12

демонстрирует микроснимки 2-го образца. Можем наблюдать равномерное покрытие всех сторон волокна защитным слоем. Наблюдаются области, где пространство между волокнами защищено такой же антипиреновой плёнкой. Это подтверждает положительные свойства у этого образца, наблюдаемые ранее. Можем сделать вывод, что антипирен эффективно предотвращает доступ теплоты и кислорода к волокну в процессе горения. Защитная пленка сдерживает газы, которые могут поддерживать горение. На поверхности образуется слой пористого теплоизолирующего угля.

Рисунок 10 - Образец 2B X300.

Рисунок 11 - Образец 2B X100.

Рисунок 12 - Образец 2B X30.

Рисунок 13 - Образец 5B X300.

Рисунок 14 - Образец 5В X100.

Рисунок 15 - Образец 5В X30.

На рисунках 13 – 15 показан необработанный образец волокна, позволяющий увидеть его первоначальную структуру для сравнения с обработанным вариантом. В таблице 6 представлены результаты элементного анализа, полученные при сканировании образцов в трех точках. В таблице указаны средние арифметические значения массовых долей элементов. На диаграмме на рисунке 16 сравнивается состав обработанного и необработанного образцов, где углерод, кислород, натрий, кремний и фосфор идут на диаграмме в порядке возрастания. Оранжевым цветом отмечена сумма остальных элементов. Углерод входит в состав волокон конопли и мочевины, кислород присутствует во всех компонентах смеси, натрий - в дигидрофосфате натрия и

силикате натрия, а кремний и фосфор - в кислотных остатках. Диаграмма показывает, что обработанный образец содержит больше фосфора, кремния и натрия. Таким образом, компоненты раствора антипирена эффективно покрыли второй образец, образовав на волокнах сплошную пленку, что обеспечило его положительные свойства даже после воздействия воды. Обработка вторым раствором является более целесообразной, так как достигается хороший эффект при низкой концентрации компонентов. На рисунках 17 и 18 представлены спектрограммы энергодисперсионного анализа второго и пятого образцов группы «В».

Результат элементного анализа 2-го и 5-го образцов группы «В».

Количество элемента в (%) от суммарного количества	Образец 2В	Образец 5В	
Элементы ожидаемые в исследовании	C	20,95	54,87
	O	45,04	41,00
	Na	14,18	-
	Si	2,04	0,24
	P	15,51	-
Элементы не относящиеся к исследованию	Сумма элементов не относящиеся к исследованию	2,28	3,88
	Mg	-	0,16
	Al	0,14	0,26
	S	-	1,55
	Cl	-	-
	K	0,10	0,27
	Ca	0,19	0,96
	Fe	1,85	0,68
Общая сумма (%) всех элементов	100,00	100,00	

Рисунок 16 - Диаграмма элементного состава 2-го и 5-го образцов группы «В».

Рисунок 17 – Спектр образца 2В

Рисунок 18 – Спектр образца 5В

4. Заключение.

Удалось разработать эффективный раствор антипирена на основе фосфора и азота для пропитки конопляного утеплителя, предварительно обработанного раствором жидкого стекла (100 г/л). В ходе подбора оптимальных концентраций был выявлен наилучший состав: 50 г мочевины, 200 г дигидрофосфата натрия. Такой раствор сохраняет огнезащитные свойства даже после воздействия воды, при этом обработанный материал имеет низкое водопоглощение и занимает второе место по этому параметру после образца 4. Кроме того, утеплитель с таким составом отличается высокой плотностью, что делает его более удобным в эксплуатации по сравнению с 3-м и 4-м вариантами. Использование второго состава позволяет снизить стоимость обработки, при этом его свойства не уступают другим образцам. Микроснимки подтверждают высокое качество огнезащитного покрытия на образце с этим составом. Основной недостаток смеси — низкая водостойкость, что требует поиска водоотталкивающего компонента для улучшения характеристик. Также стоит отметить неоднородность самого утеплителя и его физико-химических свойств.

Список литературы

1. М. Чарай, Х. Сгиури, А. Мезрхаб, М. Каркри. Теплоизоляционные свойства волокон технической конопли (*Moroccan cannabis sativa L.*) для строительных материалов на основе «зеленой» штукатурки. *Journal of Cleaner Production*, 2021, том 292, 126064
2. Р. Стапулениене, Р. Тупцяускас, С. Вайткус, С. Вежелис. Разработка и исследование теплоизоляционных материалов из конопляно-полилактидных волокон // *Инженерные конструкции и технологии*. 2016. Т. 8. № 1. С. 23–30. DOI: 10.3846/2029882X.2016.1158127
3. А. Кременас, Р. Стапулениене, С. Вайткус, А. Кайрите. Исследование физико-механических свойств эффективных теплоизоляционных материалов из волокнистой конопли // *Procedia Engineering*. 2017. Том 172. С. 586–594
4. Б. Гаужена, В. Агапов, А. Бородинец, К. Стрелец; Анализ тепловых параметров конопляной волокнистой изоляции; *Вестник Херсонского национального технического университета*; 2018 г., т. 251
5. С. Похвала, Д. Макиола, С. Анвайлер, М. Бём; Теплопроводность конопляно-известкового композитного материала, используемого в частных домах; *Известия высших учебных заведений. Машиностроение*; 2020 г., т. 14
6. С. Цзоу, Х. Ли, Л. Лю, С. Ван, С. Чжан, Г. Чжан; Экспериментальное исследование повышения огнестойкости композитных изоляционных материалов из пшеничной соломы для зданий; 2019.18.037; DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2019.18.037
7. Ю. Цинфэн, Ц. Хун, Л. Миндон, М. Хуаньцзя; Теплоизоляционные свойства композитных материалов с использованием соломы промышленной конопли; *Теплопередача и массообмен*; 5 декабря 2024 г., том 61, статья № 10
8. П. Лисовский, Михал, А. Глиницкий; Перспективные изоляционные материалы на основе отходов биомассы для применения в строительстве и архитектуре; *Переработка биомассы и биорефайнинг*; 3 декабря 2023 г.
9. Л. Деборд, К. Ланос, Ф. Колле, Ж. Дельсаль, В. Колсон; от лабораторных условий до строительной площадки: свойства конопляной теплоизоляции; *Международная конференция RILEM по объединению опыта для повышения устойчивости и прочности материалов на основе цемента и бетонных конструкций*; 11 июня 2023 г., стр. 1330–1340
10. С.Т. Нгуен, А.Д. Тран-Ле, М.Н. Ву, К.Д. То, О. Дузан, Т. Ланглет; Моделирование теплопроводности изоляционного материала из конопли: подход с использованием многомасштабной гомогенизации; *BuildingandEnvironment*; том 107, октябрь 2016 г., стр. 127-134
11. Ч. Чжэн, Д. Ли, М. Эк; Повышение огнестойкости целлюлозных теплоизоляционных материалов за счет покрытия биоразлагаемыми антипиренами; 2019; 34(1): 96–106
12. С.В. Афанасьев, В.М. Балакин; Антипирены на основе фосфорсодержащих соединений и аминокальдегидных смол; *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*; 2014 16, №1(6), УДК 614.841.411: 667.637
13. Дж. Луан, К. Чен, Ф. Лан, Г. Джи, К. Донг, З. Лу; безгалогенный антипирен с соотношением P/N и оптимизацией свойств хлопчатобумажных

тканей на разрыв; Международный журнал биологических макромолекул; том 283, часть 2, декабрь 2024 г., 137662

13. Л. Шуцзин, Л. Вэй, М. Цзинцзин, Л. Шупин, Л. Рангтун; низкотемпературная карбонизация, подавление задымления и длительная огнестойкость хлопчатобумажной ткани с распыляемым покрытием из фосфорно-азотно-кремниевой композитной системы; промышленные культуры и продукты; том 218, 15 октября 2024 г., 118901

14. Ц. Тан, Ю. Лу, С. Дяо, Ю. Ян, М. Лян, Х. Чжоу, Г. Чжан; огнезащитный состав для хлопка, не содержащий формальдегид и долговечный, с фосфорсодержащими группами -N=P-(N)3- и реакционноспособными группами фосфорной кислоты аммония; Международный журнал биологических макромолекул; том 260, часть 2, март 2024 г., 129293

15. Ц. Цзин, Ю. Лу, Ю. Янь, Х. Чжоу, Дж. Ли, Ю. Ченг, Г. Чжан; Долговечный антипирен на основе фосфора, содержащий двойные реакционноспособные группы, для хлопчатобумажных тканей; Деградация и стабильность полимеров; Том 219, январь 2024 г., 110616

16. Дж. Чжан, С. Го, Дж. Гуан, С. Ченг, Г. Чен; Полимеризация на месте фосфорно-азотного огнезащитного покрытия для смесовых тканей из полиэстера и хлопка с повышенной прочностью; Международный журнал биологических макромолекул; Том 277, Часть 3, октябрь 2024, 134458

17. Л. Сунь, Л. Дин, С. Чжао, Д. Ян, С. Лю, Ю. Жэнь, Ю. Ли; Создание коллоида на основе β-циклодекстрина, содержащего кремний, фосфор и азот: повышение огнестойкости льняных тканей; Промышленные культуры и продукты; Том 222, Часть 2, 15 декабря 2024 г., 119613

18. С. Ли, С. Цзинь, К. Янг, С. Лю, Ю. Ни, К. Донг; Система с эффективными огнезащитными и антибактериальными свойствами для разработки исключительных долговечных функциональных хлопчатобумажных тканей; Международный журнал биологических макромолекул; том 279, часть 4, ноябрь 2024 г., 135245

19. Л. Ван, Л. Гао, К. Цзо, У. Тан, Ю. Рен, Х. Лю; Новое фосфор/азотсодержащее полиакрилонитриловое волокно с превосходными огнестойкостью и механическими свойствами; Разрушение и стабильность полимера; Том 223, май 2024 г., 110716

20. З. Ван, Х. Сяо, Дж. Чжан, Б. Лю, Х. Ван, Х. Чжао, Ф. Цзэн; Высокопрозрачное и экологически чистое огнезащитное покрытие для хлопчатобумажных и шелковых тканей; Технические культуры и продукты; Том 222, часть 5, 15 декабря 2024 г., 120066

21. Цзин, Юй, Лю, Юй, Ян, Чжан; Оценка огнестойкости и долговечности хлопчатобумажных тканей, обработанных фосфорно-амидным антипиреном на основе фосфатного эфира аммония; Международный журнал биологических макромолекул; том 262, часть 2, март 2024 г., 130144

22. Цзин, Ю. Лу, Т. Ли, Г. Чжан; высокоэффективное и долговечное антипиреновое средство для

хлопчатобумажных тканей: этилакрилоилфосформидат аммония; Международный журнал биологических макромолекул; том 278, часть 3, октябрь 2024 г., 134915

23. Л. Ван, Ц. Цзо, В. Тан, Л. Цзян, С. Чен, Ю. Жэнь, С. Лю; огнестойкие и механически усиленные полиакрилонитрильные волокна, полученные путем аминирования и фосфорилирования; «Деградация и стабильность полимеров»; том 229, ноябрь 2024 г., 110942

24. Нур Ф., Аттия, Салли Э.А., Элашери, Фатма Э., Манар М., Рокайя О., Эсраа Э., Марва А., Хешам Р., Хамада Б., Хаваш, Хеба А.; Последние достижения в области огнестойких покрытий на основе нанотехнологий для текстильных материалов; Nano-структуры и нанообъекты; том 38, май 2024 г., 101180

25. Т. Мао, С. Се, Дж. Ту, Х. Сяо, П. Ван; Простое изготовление сверхпрочной огнестойкой и гидрофобной хлопчатобумажной ткани с использованием производного мальтодекстрина с высоким содержанием P/N и октадецилтриметоксисилана; Международный журнал биологических макромолекул; Том 280, Часть 1, ноябрь 2024, 135685

26. К. Лю, Ю. Ченг, Дж. Ли, Д. Дин, Ю. Лю, Г. Чжан, Ф. Чжан; Синтез и оценка экологичных и долговечных огнестойких хлопковых тканей на основе высокофосфорного состава; Журнал коллоидной и поверхностной науки; Том 640, 15 июня 2023 г., стр. 688-697

27. З. Ван, С. Ван, Х. Чен, Ц. Чен, Дж. Луан, Ц. Донг, З. Лу; Получение и термостабильность синергетического антипирена Si/P/N, содержащего триазинную кольцевую структуру, для хлопчатобумажных тканей; Международный журнал биологических макромолекул; Том 260, Часть 1, март 2024, 129497

28. С. Лю, Дж. Ма, Х. Лю, В. Лю, Ю. Цзэн, Р. Лю; низкотемпературная карбонизация и синергетическая огнестойкость хлопчатобумажной ткани, покрытой фосфорно-азотными антипиренами; Международный журнал биологических макромолекул; том 278, часть 2, октябрь 2024 г., 134873

29. Х. Сун, В. Ван, Ю. Лю, Ц. Ван; высокоэффективный бесцветный фосфорно-азотный синергетический антипирен для длительного огнезащитного эффекта в древесно-целлюлозной бумаге; «Разрушение и стабильность полимеров»; том 215, сентябрь 2023 г., 110468

30. Ч. Чжан, Ш. Ван, С. Цзинь, Ю. Ли, Ч. Ян, П. Чжу, Ч. Лу и Ч. Донг; Получение и применение долговечных и эффективных антипиренов: синергетический эффект фосфора, азота и бора, антипиреновые свойства, поведение при горении и механические свойства; Целлюлоза - международный журнал; Том 31, 2024 г, страницы 1891-1907

31. Р. Н. Сабирзянова, И. В. Красина Применение вспучивающегося антипирена для придания материалам огнестойкости. Вестник Казанского технологического университета – 2014. Том:17, Номер:19, Страницы: 140-142 УДК 677.014.27

32. И. Н. Тихомирова, А. В. Макаров, Зин Мин Хтет. Теплоизоляционные материалы на основе

вспученного вермикулита и пеножидкого стекла // Известия вузов. Строительство. 2020. Т. 61, № 4. С. 103–112. DOI 10.1007/s11148-020-00501-4

33. Х. Цю, Х. Ван, Ц. Ван, Ц. Ли, Дж. Ли, Х. Ли, Ц. Чжан. Простая и универсальная стратегия создания и применения огнестойких наноструктур на основе диоксида кремния. *Composites Part B: Engineering*, 2022, том 238, 109887

34. ГОСТ 6691-77. Реактивы. Карбамид. Технические условия

35. ГОСТ 245-76 Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия

36. ГОСТ 13078–81 Межгосударственный стандарт Стекло натриевое жидкое Технические условия

37. ГОСТ ISO 15025-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени

38. ГОСТ 12087 – 2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве Методы определения водопоглощения при длительном погружении

39. ГОСТ 24468-2020 изделия огнеупорные, Метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий